

Wikipedia “riporta ciò che è scritto da La Repubblica. Punto”

Si è tentato a lungo di correggere la voce Wikipedia sul 9 a.C. Intanto si noti una cosa fondamentale. Solo la data della fondazione di Torino ha un riferimento, tutte le altre no. Ora si discute del comportamento di un utente in particolare (Gac, amministratore di Wikipedia). Tale utente, non solo ha ripristinato la versione vecchia della pagina, ha anche archiviato la discussione e ha rimosso tutte le motivazioni che erano state fornite per la rimozione del dato su Torino dalla pagina della cronologia.

Questa modalità di gestione non solo cancella le obiezioni fondate, ma impedisce anche a chi legge di rendersi conto che vi era stata una discussione critica e motivata. In questo modo Wikipedia non si limita a riportare un errore già presente in una fonte giornalistica, ma lo consolida e lo rende inattaccabile, cancellando ogni traccia del dibattito. Un'enciclopedia dovrebbe garantire trasparenza, documentazione e pluralità di voci: se invece archivia e rimuove gli interventi motivati, rischia di trasformarsi in un semplice amplificatore di errori già diffusi altrove.

Ecco come appariva in precedenza la cronologia, al link

https://web.archive.org/web/20250508171705/https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=9_a.C.&action=history

Quanto riguarda la cronologia delle modifiche è la cosa più grave in assoluto: come si può verificare nell'archivio (linkato sopra), in passato i commenti erano registrati con contenuti chiari e motivazioni circostanziate — dalla precisazione sull'inesistenza dell'anno zero, alla corretta cronologia dell'Ara Pacis, fino alla segnalazione dell'errore sull'associazione alle guerre alpine, nonché l'esistenza di un cippo confinario con data al 21 a.C. Tutto ciò è stato **cancellato**: oggi, nella cronologia, al posto delle argomentazioni compaiono soltanto la formula vuota “(oggetto della modifica nascosto)”.

Questa non è semplice rigidità editoriale. È una vera e propria **manipolazione della memoria storica**: non solo sono stati eliminati i contenuti correttivi dalla voce, ma è stata rimossa anche ogni traccia della discussione, impedendo a chiunque di constatare che l'informazione contestata fosse stata criticata con argomenti e fonti. Così facendo, Wikipedia non si limita a riprodurre un errore: lo **blinda**, ne occulta le contestazioni e falsifica retroattivamente la documentazione, trasformandosi da enciclopedia collaborativa in un sistema di auto-conservazione degli sbagli.

Come esempio uno screenshot del passato:

- [\(corr | prec\)](#) ○ 21:15, 21 feb 2025 82.48.181.232 [\(discussione\)](#) .. (1 957 byte) (+1) .. *(A proposito, il Rif. 1 del 2019 dice "La città di Torino è nata il 30 gennaio del 9 a.C.: la scoperta di un'astronoma e un archeologo: oggi compie 2028 anni". NO, l'anno 0 NON esiste. Complimenti per la cultura.)* [\(annulla\)](#) *(Etichette: Ripristino manuale, Modifica visuale)*
- [\(corr | prec\)](#) ○ 15:09, 21 feb 2025 93.38.199.101 [\(discussione\)](#) .. (1 956 byte) (-1) .. *(Ancora una cosa. VISTO che siete così attaccati al riferimento alla Repubblica, OSSERVATE DI mettete riferimenti a tutti i punti, oppure li togliete a tutti.)* [\(annulla\)](#) *(Etichetta: Modifica visuale)*
- [\(corr | prec\)](#) ○ 15:06, 21 feb 2025 93.38.199.101 [\(discussione\)](#) .. (1 957 byte) (-2) .. *(L'ARA PACIS è stata costituita nel 13 a.C. e dedicata nel 9 a.C. per il ritorno di Augusto dalle provincie di Spagna e Galli. NON per le GUERRE ALPINE. Per loro, il TROFEO DELLE ALPI. E non fatemi ridere dicendo che per tornare dalle Gallie, Augusto doveva passare per le Alpi)* [\(annulla\)](#) *(Etichetta: Modifica visuale)*
- [\(corr | prec\)](#) ○ 15:03, 21 feb 2025 93.38.199.101 [\(discussione\)](#) .. (1 959 byte) (+1) .. *(NON ci provo neanche a rimuovere il testo, ma dico una cosa. Nell'articolo della Repubblica citato, si dice "Analizzando la documentazione archeologica e i documenti storici, i ricercatori ritengono che il giorno più probabile sia il 30 gennaio, perchè "coincide con una ricorrenza particolarmente cara a Ottaviano Augusto, vale a dire la festa della Pace istituita dopo la conclusione delle sanguinose guerre alpine". NON è vero.)* [\(annulla\)](#) *(Etichetta: Modifica visuale)*
- [\(corr | prec\)](#) ○ 18:01, 19 feb 2025 Ruthven [\(discussione | contributi\)](#) .. (1 958 byte) (-54) .. *(→Eventi: WND)* [\(annulla\)](#)
- [\(corr | prec\)](#) ○ 17:59, 19 feb 2025 82.54.3.91 [\(discussione\)](#) .. (2 012 byte) (-85) .. *(Visto che siete tutti così attenti a ripristinare le versioni vecchie, fate almeno attenzione. Il 9 a.C. non è stato l'ultimo hanno delle leges Iuliae, è stato il 9 dopo Cristo. E lo scrive Wikipedia.* https://it.wikipedia.org/wiki/Leges_Iuliae) [\(annulla\)](#) *(Etichetta: Modifica visuale)*
- [\(corr | prec\)](#) ○ 17:50, 19 feb 2025 82.54.3.91 [\(discussione\)](#) .. (2 097 byte) (+9) .. *(Il link che avevo inserito e che è stato cancellato da altro utente era relativo a "Cronologia dell'Ara Pacis Augustae, la costituzione (constitutio arae) al 4 Luglio del 13 a.C. e la dedica (dedicatio) al 30 Gennaio del 9 a.C.",* <https://hal.science/hal-03696403/>) [\(annulla\)](#) *(Etichetta: Modifica visuale)*

Ed uno screenshot attuale:

- (corr | prec) 21:15, 21 feb 2025 82.48.181.232 (discussione) .. (1 957 byte) (+1) .. (oggetto della modifica nascosto) (Etichette: Ripristino manuale, Modifica visuale)
- (corr | prec) 15:09, 21 feb 2025 93.38.199.101 (discussione) .. (1 956 byte) (-1) .. (oggetto della modifica nascosto) (Etichetta: Modifica visuale)
- (corr | prec) 15:06, 21 feb 2025 93.38.199.101 (discussione) .. (1 957 byte) (-2) .. (oggetto della modifica nascosto) (Etichetta: Modifica visuale)
- (corr | prec) 15:03, 21 feb 2025 93.38.199.101 (discussione) .. (1 959 byte) (+1) .. (oggetto della modifica nascosto) (Etichetta: Modifica visuale)
- (corr | prec) 18:01, 19 feb 2025 Ruthven (discussione | contributi) .. (1 958 byte) (-54) .. (→Eventi: WND)
- (corr | prec) 17:59, 19 feb 2025 82.54.3.91 (discussione) .. (2 012 byte) (-85) .. (oggetto della modifica nascosto) (Etichetta: Modifica visuale)
- (corr | prec) 17:50, 19 feb 2025 82.54.3.91 (discussione) .. (2 097 byte) (+9) .. (oggetto della modifica nascosto) (Etichetta: Modifica visuale)
- (corr | prec) 17:42, 19 feb 2025 82.54.3.91 (discussione) .. (2 088 byte) (+55) .. (oggetto della modifica nascosto) (Etichetta: Modifica visuale)

Gli screenshot dimostrano in modo evidente che i commenti originali, con le relative motivazioni, sono stati rimossi e sostituiti da un vuoto “(oggetto della modifica nascosto)”. Non si tratta di insulti né di denigrazioni personali: nelle mie osservazioni non ho mai usato termini offensivi, ma ho sollevato questioni documentate e circostanziate. È vero, il tono può apparire polemico, ma ciò è inevitabile quando si vede che un’informazione storicamente falsa viene mantenuta e protetta, mentre chi cerca di correggerla con fonti verificate (vedi le parole di Augusto medesimo) viene silenziato.

La data della dedica dell’Ara Pacis

Nella pagina di Wikipedia sul 9 a.C., sono io che ho inserito, per la prima volta, la data della dedica dell’Ara Pacis, che è l’unica data effettivamente verificabile da iscrizioni. Avevo anche inserito il riferimento al mio lavoro, <https://iris.polito.it/handle/11583/2985786> . Tale lavoro è una analisi dettagliata delle iscrizioni, come le Res Gestae, che menzionano l’Ara, sia riguardo la sua costituzione che riguardo la sua dedica. La analisi è corredata di ampia bibliografia, con riferimenti verificati e chiaramente verificabili.

L’autocitazione è stata vietata da Wikipedia. Ecco esposta l’evidenza dove si dice “Inserito link esaustivo su cronologia Ara Pacis E poi ...” il link che avevo inserito e che è stato cancellato . C’era in tale link una parentesi (invece di /. Ecco il link corretto: <https://hal.science/hal-03696403>

- (corr | prec) 17:50, 19 feb 2025 82.54.3.91 (discussione) .. (2 097 byte) (+9) .. (Il link che avevo inserito e che è stato cancellato da altro utente era relativo a "Cronologia dell'Ara Pacis Augustae, la costituzione (constitutio arae) al 4 Luglio del 13 a.C. e la dedica (dedicatio) al 30 Gennaio del 9 a.C.", <https://hal.science/hal-03696403/>) (annulla) (Etichetta: Modifica visuale)

Pagina di Discussione della voce Wikipedia

Si osservi come nella pagina di discussione, nonostante la segnalazione sia stata formulata in modo argomentato e senza insulti, la replica si sia limitata a dichiararla “off-topic” e a ribadire che Wikipedia “riporta ciò che è scritto da La Repubblica. Punto”.

Non è stato dunque contestato il contenuto storico della correzione (cioè l’erronea associazione dell’Ara Pacis alle guerre alpine), ma si è scelto di liquidare la questione come irrilevante. Questo modo di procedere, invece di favorire il chiarimento e l’accuratezza, impedisce ogni tentativo di miglioramento, facendo apparire la pagina più come un dogma intoccabile che come un’opera collettiva di conoscenza.

Non ho mai insultato né denigrato nessuno, cosa che invece mi è capitata come chiaramente esposto in <https://iris.polito.it/handle/11583/3000551> . Su Wikipedia, il mio intervento mirava esclusivamente a evidenziare un errore documentato. Tuttavia, la chiusura pregiudiziale del confronto risulta in palese contrasto con lo spirito di un'enciclopedia aperta e collaborativa.

Si sottolinea inoltre che si era risposto in modo gentile a Gac, ma la risposta è stata eliminata. La mia risposta commentava il comportamento di Wikipedia e la gestione della discussione relativa alla voce "9 a.C.". Si precisa che il contenuto non conteneva insulti né denigrazioni, ma esponeva osservazioni critiche sul modo in cui venivano gestite le correzioni storiche e sulla rimozione arbitraria di contributi pertinenti. La cancellazione appare quindi come una manipolazione della discussione, che impedisce di evidenziare problemi reali nella gestione della voce e nella trasparenza delle decisioni editoriali. Questo è evidente al link:

https://web.archive.org/web/20250817171737/https://it.wikipedia.org/wiki/Discussione:9_a.C.

Ecco quanto Gac scrive a commento della mia osservazione: poiché il legame tra la dedica dell'Ara Pacis e le guerre alpine — su cui si fonda la presunta datazione della fondazione — è errato, ne consegue che tale datazione non regge. A questo si aggiunge la questione fondamentale che nessun testo antico né evidenza archeologica attestano che il "dies natalis" di una città corrispondesse al giorno in cui veniva tracciato il decumano, né che il decumano dovesse essere orientato col sorgere del sole. Tale teoria fu proposta da Heinrich Nissen nel 1869 ed è stata abbondantemente criticata. La replica di Gac a questa osservazione è stata la seguente:

"Quello che dici è interessante ma off-topic (**non ci interessa**). La fonte La Repubblica, **sicuramente affidabile**, dice: *La città di Torino è nata il 30 gennaio del 9 a.C.: la scoperta di un'astronoma e un archeologo*. **E questo noi scriviamo. Punto.** Se hai dei dubbi, **contatta pure la redazione** di La Repubblica **per discutere con loro**. Ogni ulteriore intervento off topic in questa voce sarà **annullato per abuso di pagina di servizio**." — Gac (msg) 18:30, 17 ago 2025 (CEST)

Questa invece era la mia risposta, che è stata rimossa:

"Grazie per la risposta e per aver chiarito la vostra posizione. Dato che ho studiato a fondo la problematica arqueoastronomica, non ritengo utile contattare una redazione per avere chiarimenti, dato che so molto bene di cosa si parla.

Comprendo perfettamente il principio di verificabilità su cui si basa Wikipedia e so che è una regola fondamentale. L'idea di affidarsi a fonti pubblicate e riconosciute come *La Repubblica* è, in linea di principio, una strategia valida per mantenere l'enciclopedia neutrale e supportata da dati concreti.

Tuttavia, vorrei sottolineare che l'applicazione rigida di questa regola rischia di compromettere la precisione e la correttezza storica. Un errore, quale è quello di legare Ara Pacis a 'sanguinose guerre alpine', anche se pubblicato da una fonte affidabile, rimane pur sempre un errore. Il vostro approccio, nel momento in cui rifiuta una correzione storica verificabile in nome di un'informazione imprecisa (sebbene pubblicata), trasforma Wikipedia da un riferimento per la conoscenza a un semplice duplicatore di errori.

La mia intenzione non è di litigare sulla veridicità di una fonte, ma di far notare che il vostro processo editoriale sta attivamente mantenendo un'informazione palesemente errata. Questa rigidità, a mio avviso, va contro lo spirito stesso di un'enciclopedia che dovrebbe aspirare alla massima accuratezza possibile."— 93.40.87.72 (msg) 19:14, 17 ago 2025 (CEST)

Si è vanamente fatto notare questo fatto in seconda battuta "Avevo risposto con cortesia e sollevato temi storicamente ed epistemologicamente rilevanti. La mia replica non conteneva insulti né offese,

solo argomentazioni fondate sulle fonti. È stata cancellata. Questo dimostra che non si tratta di discutere di storia, ma di esercitare un piccolo potere personale. Wikipedia, in questo modo, non difende la qualità dell'informazione: difende solo l'ego di chi ha il pulsante per cancellare. E così si perpetua un errore, annullando chi prova a correggerlo. --93.40.87.72 (msg) 20:07, 17 ago 2025 (CEST)", <https://archive.li/d9o2I#selection-1605.0-1623.2>

Ed ora vi ripropongo in sintesi quanto è stato archiviato da Gac delle precedenti osservazioni.

La mia osservazione originale, ora archiviata, sollevava questioni storiche ed epistemologiche rilevanti, senza alcun insulto o denigrazione. Il contenuto evidenziava errori nella datazione di Torino riportata su La Stampa e La Repubblica e sottolineava la differenza tra grandezze fisiche (angolo di direzione cartografico vs azimuth solare), che porta a una data errata del 30 gennaio. In particolare:

La misura della direzione di Via Garibaldi utilizzata per datare la fondazione della città è un angolo cartografico rispetto al Nord, non un azimuth solare. Confrontare le due grandezze porta a conclusioni sbagliate; infatti, il sole sorge il 4 febbraio in direzione di Via Garibaldi, non il 30 gennaio.

La dedica dell'Ara Pacis a Roma è stata decretata dal Senato per il ritorno di Augusto dalle province di Spagna e Gallia, non per la fine delle guerre alpine. Le guerre alpine sono invece celebrate dal Trionfo delle Alpi a La Turbie.

I riferimenti storici citati (Res Gestae, calendari marmorei, studi di Catalano, Mennella e altri) confermano che l'allineamento del decumano non costituisce prova della data di fondazione della città, né vi è alcuna prescrizione che il decumano debba essere orientato secondo il sorgere del sole.

La rigidità nell'applicazione delle regole di verificabilità su Wikipedia ha portato alla cancellazione della mia risposta, pur essendo corretta e fondata su fonti verificabili. Questo dimostra che l'intervento non riguarda la qualità storica delle informazioni, ma l'esercizio di un potere editoriale individuale, che perpetua un errore documentato.

I miei contributi e le mie repliche non contenevano offese: miravano a correggere informazioni storicamente e scientificamente errate. La loro cancellazione dimostra come anche contributi accurati possano essere rimossi senza discussione, e come la struttura di Wikipedia a volte privilegi la forma rispetto alla sostanza, difendendo l'errore invece che la verità storica.

La rimozione, non accompagnata da spiegazioni sulla sua correttezza, può generare nel lettore l'impressione errata che il contributo fosse inappropriato o scorretto. In realtà, la sua cancellazione impedisce semplicemente la correzione di un errore presente su fonti giornalistiche, dando l'impressione che chi scriveva fosse in torto.

Questo esempio dimostra come la gestione della cronologia e l'archiviazione delle discussioni possano, involontariamente, trasformare un contributo corretto in "voce cancellata", incidendo negativamente sulla percezione della qualità dell'informazione.

Scrivo Gac: "Quello che dici ... **(non ci interessa)**. La fonte La Repubblica, **sicuramente affidabile**, ... **noi scriviamo. Punto.** Se hai dei dubbi, **contatta pure la redazione** di La Repubblica **per discutere con loro.**" Dire che "La Repubblica è una fonte sicuramente affidabile" non significa automaticamente che quanto pubblicato sia corretto o che debba essere assunto senza verifica critica. Una testata giornalistica può essere affidabile come fonte secondaria o per la cronaca, ma non è una fonte scientifica di riferimento per questioni storiche e arqueo-astronomiche. Sostenere che "la città di Torino è nata il 30 gennaio del 9 a.C." sulla base di una notizia giornalistica è riduttivo e trasforma

un'ipotesi in un fatto certo. La corretta prassi enciclopedica (e accademica) è distinguere sempre tra fatti accertati, interpretazioni e ricostruzioni proposte da singoli studiosi.

Il tono del messaggio (“punto”, “non ci interessa”, “off-topic”) rivela più un atteggiamento di chiusura che una discussione basata su fonti e criteri di verificabilità. Un'enciclopedia o un lavoro scientifico non si scrive “perché lo dice un giornale”, ma comparando più fonti, valutandone l'autorevolezza e contestualizzando.

La formulazione “*Se hai dei dubbi, contatta **pure** la redazione di La Repubblica per discutere con loro*” è problematica sotto due profili.

Primo: “*se hai dei dubbi*” attribuisce **all'interlocutore un'incertezza che non c'è**. Non sto esprimendo dubbi personali: sto presentando argomentazioni e fonti alternative. Girare la frase così sposta surrettiziamente il fuoco dal contenuto della tesi alla presunta esitazione di chi scrive, sminuendo la legittimità della posizione senza confutarla.

Secondo: l'avverbio “pure” introduce una nota chiaramente **paternalistica**. Non suona come un'indicazione neutra (“puoi rivolgerti alla redazione”), ma come una concessione dall'alto: ti si lascia la possibilità di disturbare qualcun altro. È un registro condiscendente, inappropriato in un confronto tra pari e in un contesto che dovrebbe restare impersonale e argomentativo.

Nel complesso, la frase non favorisce il chiarimento: chiude la discussione spostandola altrove e lo fa marcando una gerarchia implicita (chi decide e chi “ha dubbi”). Se l'intento fosse realmente quello di rinviare alla fonte, basterebbe una formulazione sobria e non valutativa, ad esempio: “Per chiarimenti, rivolgerti alla redazione di La Repubblica.” Così si evita di attribuire dubbi che non esistono e si elimina il tono concessivo.

Io non ho dubbi.

Le *Res Gestae* di Augusto mostrano chiaramente che l'Ara Pacis non ha alcun collegamento con le guerre alpine, come afferma lo stesso imperatore.

Perché dovrei contattare la redazione di *La Repubblica* per discutere dell'Ara Pacis, quando non ho dubbi? Ho le parole di Augusto!

Perché dovrei contattare la redazione di *La Repubblica* sull'archeostronomia, quando non ho dubbi sul tema, conoscendo il testo di Heinrich Nissen (*Das Templum*, 1869), che riporta la stessa tesi archeoastronomica resuscitata da Giulio Magli nel 2007, senza citarla? Si noti che Nissen fu già ampiamente criticato al tempo della pubblicazione e anche in seguito.

E ancora: perché dovrei contattare la redazione di *La Repubblica* sul confronto tra la direzione del decumano di Torino (via Garibaldi) e il sorgere del sole, quando questo lavoro lo avevo già fatto nel 2012?

<https://arxiv.org/abs/1206.6062>

Le affermazioni riportate da *La Repubblica* non solo non aggiungono nulla di nuovo, ma ripropongono senza citazione un metodo che avevo già proposto anni prima.

[Submitted on 26 Jun 2012 (v1), last revised 9 Aug 2012 (this version, v3)]

The orientation of Julia Augusta Taurinorum (Torino)

Amelia Carolina Sparavigna

It seems that the ancient Roman towns were oriented with the sunrise. Here I propose a discussion on the orientation of Torino, the Julia Augusta Taurinorum, which has the ancient Roman structure perfectly preserved. According to this ancient ritual, we can use the sunrise amplitude to determine the Turin's birthday. The use of the hour angle is also proposed, in this case the day of the foundation of Turin could be the winter solstice.

Ho notato che i miei interventi in pagina di discussione Wikipedia sono stati rimossi con la motivazione di “abuso di pagina di servizio”. È utile chiarire: non si tratta di un'accusa ma di un tecnicismo interno a Wikipedia. Le pagine di discussione servono esclusivamente a parlare dei contenuti da inserire o togliere nella voce, sempre basandosi su fonti considerate attendibili secondo le regole interne. Quando si sollevano questioni più generali (ad esempio sulla qualità delle fonti giornalistiche o sul funzionamento di Wikipedia), questi commenti vengono considerati “fuori tema” e quindi rimossi. In pratica, non è un giudizio sul merito delle argomentazioni portate, ma un modo con cui la comunità difende un uso strettamente tecnico delle pagine.